

MANAGEMENTUL CERCETĂRII ORIENTĂRILOR VALORICE ȘI A ADAPTĂRII PSIHOsocIALE A ADOLESCENȚILOR

DOI: 10.5281/zenodo.3716330
CZU: 316.6

Doctor, conferențiar universitar **Oxana PALADI**
ORCID iD: 0000-0002-6391-5035
Institutul de Științe ale Educației

THE RESEARCH MANAGEMENT OF VALUE ORIENTATIONS AND OF PSYCHOSOCIAL ADAPTATION OF ADOLESCENTS

Abstract. *This article describes the conceptions of authors regarding the value orientations and psychosocial adaptation; it presents a model of research management of value orientations and of psychosocial adaptation of adolescents. There is highlighted that the domains, dimensions, directions, methods of research of value orientations and of psychosocial adaptation of adolescents are important for research management, but also is important the specificity of the sample, other factors that regulate these phenomena.*

Keywords: *value orientation, psychosocial adaptation, research management of value orientations and of psychosocial adaptation, adolescence.*

Rezumat. *În acest articol sunt descrise concepțiile autorilor cu referire la orientările valorice și adaptarea psihosocială. Este prezentat un model al managementului cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților. Este evidențiat faptul că pentru managementul cercetării conceptelor indicate sunt importante domeniile, dimensiunile, direcțiile, metodele de cercetare a orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților, dar și specificul eșantionului, alți factori ce reglează aceste fenomene.*

Cuvinte-cheie: *orientări valorice, adaptare psihosocială, managementul cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale, adolescență.*

Cercetările realizate la subiectul orientărilor valorice ale personalității în ultimii ani au luat amploare. Analizând concepțiile autorilor preocupați de studiul acestui capitol, observăm că ei le descriu cu referiri la: valori în general, valori umane, valori personale, valori individuale, valori obiective, sistem de valori, ierarhii valorice, reprezentări valorice, atitudini sociale, sensuri personale, sisteme de dispoziții, orientări de viață ale personalității, valori de referință, determinante în luarea deciziilor, moralitatea personalității etc.

În literatura de profil, valorile sunt adesea numite elemente ale structurii conștiinței. Cel mai apropiat față de valori, în acest caz, este conceptul de orientări valorice, întrucât alte atitudini și comportamente – nu au gradul necesar de generalitate, ceea ce ar permite să le examinăm în ace-

lași plan cu valorile. Conceptul de orientări valorice denotă atitudinea subiectivă a persoanei față de unele aspecte ale sistemului social, caracterizează unul dintre poliile relației valorice.

Valorile se ordonează în sisteme și nu se dezvoltă ca elemente izolate. Astfel, obiectul cercetării științifice reprezintă sistemul de valori precum educația psihologică holistică, ce se include în personalitate, ca un sistem de nivel superior. Sistemul de valori formează conținutul orientării personalității și exprimă baza internă a relației sale cu realitatea. Valorile sunt cea mai importantă componentă a structurii personalității și, de aceea, determină comportamentul și atitudinea subiectului față de lumea înconjurătoare. Acestea afectează în mod direct caracterul și caracteristicile profesionale, de viață și autodetermina-

rea personală a individului. Imposibilitatea realizării valorilor subiective, blocarea necesităților fundamentale poate fi trăită de persoană foarte dureros, ducând la contradicții și conflicte interne, a căror rezolvare poate servi drept distrugere a personalității, reflectată prin comportament anormal, deviant, criminal etc.

În contextul interpretărilor științifice, orientările valorice constituie cea mai importantă componentă a structurii personalității, în ea se conservează toată experiența de viață a individului, acumulată pe parcursul dezvoltării sale și se reflectă toate amprentele influențelor externe din natură și din societate. Reprezentările valorice asimilate în procesul de formare a personalității servesc drept etalon pentru individ, cu care el își compară în mod constant interesele, trebuințele și comportamentul personal. Este foarte important ca în spațiul comunicării sociale a individului, orientările valorice să devină obiectul transmiterii experienței sociale și individuale, devenind astfel un mecanism esențial în procesul de reglementare a valorii și autoreglementarea sistemelor de diferite niveluri – de la individ la societate, afirmă Ж.В. Горькая [17]. В.Н. Мясичев consideră că orientările valorice ale individului se reflectă în conduita sa socială relativ stabilă față de beneficiile și idealurile materiale și spirituale, considerate drept obiecte, obiective și mijloace pentru satisfacerea nevoilor personale [23].

În lucrările lui Ф.Б. Яшин, sistemul orientărilor valorice ale individului reprezintă o legătură profundă dintre acesta și societate, instituțiile, cultura și valorile sale. Sistemul respectiv presupune alegerea liberă și, respectiv, interesele și nevoile persoanei. Rolul esențial al orientărilor valorice constă în faptul că acestea determină orientarea, conținutul, formele de exprimare, scopurile și mijloacele de autoperfecționare a individului [29].

В.А. Ядов susține că includerea orientărilor valorice în structura personalității „face posibilă identificarea determinantilor sociali comuni ai motivației comportamentului, sursele cărui trebuie căutate în natura socioeconomică a oamenilor, în moralitatea, ideologia, cultura și în particularitățile conștiinței grupului social al aceluși mediu, în care s-a format individualitatea socială și unde își desfășoară activitatea umană cotidiană”. Conceptul de orientări valorice denotă atitudinea

subiectivă a unei persoane față de unele aspecte ale sistemului social, caracterizează unul dintre poliile relației valorice. А.Г. Здравомыслов și В.А. Ядов sunt de părere că orientările valorice sunt o „componentă a structurii conștiinței personalității, ce reprezintă o axă a conștiinței și a autoconștiinței, în jurul căreia se rotesc gândurile și sentimentele persoanei și din punctul de vedere al căreia se rezolvă multe probleme de viață”. Totodată, aceiași autori disting funcția principală a orientărilor valorice – reglementarea comportamentului ca o acțiune conștientă în anumite condiții sociale [19].

С. Kluckhohn, С. Morris și E. Spranger definesc orientările valorice în calitate de concepte subiective ale valorilor propriu-zise, o categorie de atitudini sau interese care ocupă o poziție relativ înaltă în structura ierarhică a reglementării activității personalității [7; 10]. Psihologii Г.А. Гусева, Е.В. Мартынова, В.С. Мухина și И.А. Сапогова evidențiază că sistemul orientărilor valorice servește drept bază pentru perspectivele dezvoltării personalității, asigurându-i stabilitatea, certitudinea și predictibilitatea acțiunilor și a comportamentului în general. De aceea, în anumite lucrări, orientările valorice se numesc „orientări de viață ale personalității”, „determinante în luarea deciziilor” și chiar „moralitatea personalității” [18; 22].

În viziunea autorului Е.И. Головаха, „elementele trebuințelor, fiind conștientizate de către persoană, devin valorile principale ale vieții” [17]. Б.С. Братусь definește valorile umane ca fiind „semnificațiile generale ale vieții individului, conștientizate și acceptate de către acesta”. Autorul face o divizare a valorilor individuale în sensurile vieții conștiente și declarate, „impuse”, externe în legătură cu valorile umane, „neasigurate cu rezerve de aur” care corespund după sens, experiența emoțională, afectează atitudinea individului față de viață, pentru că acest tip de valoare nu are de fapt nicio legătură directă cu sfera semantică” [14].

Г.Л. Будинайте și Т.В. Корнилова la fel evidențiază că în calitate de „valori personale devin acele semnificații în raport cu care se determină subiectul”. Conștientizarea și acceptarea de către individ a sensurilor personale este, prin urmare, o condiție necesară pentru formarea valorilor personale [15].

M.C. Яницкий afirmă că sistemul orientărilor valorice este un organ psihologic care efectuează simultan funcțiile de reglementare a comportamentului și de stabilire a obiectivelor. Acest sistem determină perspectiva vieții, „vectorul” dezvoltării personalității, acționează în calitate de cea mai importantă sursă și mecanism, corelează într-un tot întreg personalitatea și mediul social [28].

În opinia autorului Д.А. Леонтьев, ierarhia individuală a orientărilor valorice reprezintă o succesiune de ierarhii bine delimitate. El dovedește posibile grupări ale valorilor, conform unor varii motive, reprezentând în sine un fel de sisteme de valori polare. În special, între valorile terminale el contrapune următoarele: 1. *Valorile specifice vieții* (sănătate, muncă, prieteni, viața de familie) – *valori abstracte* (cunoaștere, dezvoltare, libertate, creativitate). 2. *Valorile autorealizării profesionale* (muncă interesantă, viață productivă, creativitate, viața activă) – *valorile vieții personale* (sănătate, dragoste, prietenie, divertisment (distracții), viața de familie). 3. *Valorile individuale* (sănătate, creativitate, libertate, viața activă, divertisment, încredere în sine, viața sigură din punct de vedere financiar) – *valori ale relațiilor interpersonale* (prieteni, viața de familie fericită, fericirea celorlalți). 4. *Valorile active* (libertate, viață activă, viață productivă, muncă interesantă) – *valori pasive* (frumusețea naturii și a artei, încrederea în sine, cunoașterea, înțelepciunea vieții).

Printre valorile instrumentale, Д.А. Леонтьев identifică următoarele:

1. *Valorile etice* (onestitate, neacceptarea neajunsurilor) – *valoarea comunicării interpersonale* (educație, bucuria de viață, sensibilitate) – valori de autorealizare profesională (responsabilitate, eficiență în afaceri, voință puternică, executivitate).
2. *Valori individualiste* (cerințe înalte, independență, voință puternică) – *valori conformiste* (executivitate, autocontrol, responsabilitate) – valori altruiste (toleranță, sensibilitate, spectru larg de viziuni).
3. *Valori ale autoafirmării* (cerințe înalte, independență, neîndurare, curaj, voință puternică) – *valorile acceptării altora* (toleranță, sensibilitate, spectru larg de viziuni). 4. *Valori intelectuale* (educație, raționalism, autocontrol) –

valori ale atitudinii direct emoționale (veselie, onestitate, sensibilitate) [21].

Potrivit concepțiilor M. Rokeach, menirea valorilor umane rezidă în asigurarea unui ansamblu de standarde pentru a direcționa eforturile în satisfacerea necesităților și, pe cât este posibil, de amplificare a autoestimării, adică fiecare persoană să-și analizeze autoimaginea percepută de el însuși, dar și de alții, corespunzătoare definițiilor, sub aspecte sociale, instituționale, ale moralității și competenței. Autorul definește valoarea ca fiind o convingere de durată, similară cu un anumit mod de comportament sau scop al existenței. Asemănător cu oricare alt tip de convingere, valoarea are trei componente: cognitivă, afectivă și comportamentală.

M. Rokeach realizează o divizare mai generală a valorilor, pe baza opoziției tradiționale a valorilor-scop și valorilor-mijloc. Respectiv, autorul distinge două tipuri de valori – A și B, a câte 18 valori terminale și instrumentale. Valorile terminale (scop) reflectă convingerea că orice scop final al existenței individuale din punct de vedere personal sau social merită să fie urmărit. Aceste valori finalități, reprezentate de idealuri sau scopuri, sunt ierarhizate astfel: 1. viața activă; 2. înțelepciunea vieții; 3. sănătatea; 4. munca interesantă; 5. frumusețea naturii și a artei; 6. dragostea; 7. bunăstarea materială; 8. prietenii buni, fideli; 9. aprecierea socială; 10. cunoașterea; 11. viața productivă; 12. dezvoltarea continuă; 13. distracțiile; 14. libertatea; 15. viața familială fericită; 16. fericirea altora; 17. creația; 18. încrederea în sine.

Valorile instrumentale (mijloc) prezintă convingerea că un anumit mod de acțiune din punct de vedere personal și social este preferabil în toate situațiile. Valorile instrumentale, desemnate de modurile de conduită se referă la: 1. acuratețe; 2. educație; 3. exigențe înalte; 4. energie de viață; 5. executivitate; 6. independență; 7. intransigență față de sine și alții; 8. studii; 9. responsabilitate; 10. raționalism; 11. autocontrol; 12. curaj în susținerea opiniei proprii, a convingerilor; 13. voință; 14. toleranță; 15. viziuni largi; 16. onestitate; 17. eficacitate în activitate; 18. delicatețe. Pentru mai multe decenii această sistematizare axiologică a constituit cea mai complexă și mai nuanțată configurare valorică a identităților personale și colective. Potrivit autorului, valo-

rile terminale sunt mai stabile decât cele instrumentale și sunt caracterizate de o variabilitate interindividuală mai mică [12].

În general autorii care au studiat orientările valorice relevă faptul că acestea sunt cele mai importante elemente în structura personalității, sunt analizate ca un complex de valori conștiente și ordonate ale individului, determinându-i astfel comportamentul și activitatea.

Din diverse perspective sunt studiate și conceptele de adaptare, adaptare psihosocială implicate în cercetarea de față.

În lucrările autorului C.G. Jung, relația dintre subiect și obiect constă întotdeauna dintr-un raport de adaptare, aceasta presupunând acțiuni ale unuia asupra celuilalt, ce duc la acele modificări reciproce ale subiectului și obiectului care constituie însăși adaptarea”. Autorul susține că personalitatea dispune de patru funcții principale pentru a se adapta lumii și structurii sale interne: gândirea, sentimentul, senzația și intuiția. Predominarea unei funcții caracterizează tipul personalității și determină acțiunea sa. Potrivit concepțiilor autorului, extravertiții se adaptează repede și bine în comparație cu introvertiții [6].

J. Piaget în teoriile sale menționează că adaptarea rezultă din echilibrarea a două procese: asimilarea și acomodarea. Prin asimilare se înțeleg modificările pe care organismul le impune obiectelor lumii înconjurătoare, iar prin acomodare, fenomenul invers, constând din modificarea acțiunilor individului în raport cu lucrurile [11].

A. Adler consideră că fiecare dintre noi dorește a fi mai presus față de celălalt, de a fi câștigător, altfel ne simțim inferiori. Deci, acest fenomen joacă un rol important în procesul de adaptare sociopsihologică a persoanei. Autorul afirmă că dezvoltarea personalității este condiționată de factorii socioculturali, accentuând importanța influențelor educative în formarea Eului. Influențele sociale se concretizează în plan psihocomportamental, sub două aspecte: adaptarea – modificarea variabilelor personale în funcție de mediu și modelarea – modificarea variabilelor de mediu în funcție de configurația personală [1].

H.J. Grossman susține că o persoană este cu atât mai bine adaptată, cu cât are mai frecvente și mai profunde relații interpersonale echilibrate cu ceilalți din jur, în virtutea diferitor factori ai am-

bianței sociale. Conform altor termeni, comportamentul adaptativ exprimă, din perspectiva psihologică, eficiența sau gradul în care individul atinge standardele independenței personale și responsabilității sociale cerute de grupul social căruia îi aparține [Apud 9].

În viziunea lui E. Erickson, procesul de adaptare este determinat de „alarmă” – reacții defensive ale individului la cerințele mediului ca echilibru armonios sau conflictual. Astfel, conflictul este unul dintre rezultatele posibile ale interacțiunii dintre individ și mediul înconjurător, în cazul în care reacția de protecție a acestuia și „concesiile” mediului social sunt insuficiente pentru a stabili afectarea echilibrului homeostatic. Această accepțiune este, cu siguranță, una importantă pentru înțelegerea adaptării psihologice a personalității [3].

H.J. Eysenck califică adaptarea ca pe o stare de armonie între individ și mediul natural ori social, proces prin care se realizează o stare armonioasă [4]. În accepția autorului T. Cavell, adaptarea socială este măsura în care omul este capabil să realizeze scopuri personale, incluzând acceptarea din partea egalilor și starea de bine emoțională, adecvată nivelului său de dezvoltare. Autorul subsumează adaptarea conceptului supraordonat de competență socială, ce include și deprinderile necesare producerii răspunsurilor adecvate contextului social și performanța sau calitatea acestor răspunsuri [2]. C. Gorgos consideră că adaptarea este un „proces activ, dinamic și creator, ce necesită un permanent efort, realizat prin integrare și reglare, care fac posibilă utilizarea optimă a rezervelor funcționale, precum și refacerea acestora în perioada în care solicitarea încetează” [5].

T.B. Снегирева afirmă că adaptarea social-psihologică este un proces activ de însușire de către personalitate a experienței, posedarea de capacități comunicative și roluri sociale [27]. A.B. Петровски evidențiază că adaptarea social-psihologică reprezintă fenomenul includerii omului în mediul social, în activitatea de bază, integrarea lui în grup, în funcție de particularitățile sale individuale [24]. A.H. Леонтьев și С.Я. Рубинштейн tratează procesul de acomodare ca pe un raport între persoană și mediul social, în care aceasta acționează, pe de o parte, fiind implicată și în actul interacțiunii multidimensionale,

pe de alta. Pentru prima dată, С.Я. Рубинштейн a propus formula „reflecție–personalitate– rezultat” în vederea clarificării faptului că personalitatea umană se manifestă ca un „tot unitar”, incluzând totalitatea structurilor interne de interacțiune cu mediul extern [21; 26]. А.А. Реан subliniază angajamentul personal ca pe o condiție de acomodare eficientă – „adevărata adaptare este întotdeauna un proces activ: dacă are loc transformarea accelerată a mediului social, la fel se schimbă și individul” [25].

V.G. Krâsiko definește adaptarea psihosocială ca pe un rezultat al interacțiunii dintre individ și mediul social, ce conduce la raportul optim între scopurile și valorile persoanei și grupului. Autorul explică aceeași noțiune și ca pe un proces de dobândire a unui anumit statut psihosocial, de asimilare a unor funcții și roluri. În procesul de acomodare psihosocială, individul tinde să obțină o armonie între condițiile de viață și activitatea sa internă/externă. Pe măsura realizării acestui echilibru, crește gradul de flexibilitate a individului. În cazul unei adaptabilități totale, se obține caracterul adecvat al activității psihice a persoanei, condițiilor date ale mediului și ale prezenței sale în anumite situații sau altele.

Acomodarea este și asemenea unui mijloc de protecție a individului, cu ajutorul căruia se relaxează și elimină tensiunea psihică internă, neliniștea, stările destabilizatoare, care apar în cazurile interacțiunii cu alte persoane, cu societatea în ansamblu. Mecanismele de protecție ale psihicului acționează în acest caz ca mijloace de adaptare psihologică. În ansamblu, când individul asimilează mecanismele de protecție psihologică, aceas-

ta îi mărește potențialul adaptativ și-i favorizează reușita acomodării [8].

În contextul social și psihologic, abordările referitoare la conceptul de adaptare sunt prezentate de unii autori în mod diferit, iar de alții – cu multe dimensiuni identice. De altfel, observăm că sunt autori care abordează fenomenul adaptării psihosociale ca pe un tot întreg, ceea ce denotă că trăsăturile acestora sunt complexe și îmbină în sine necesitatea de a corespunde cerințelor societății, ținând cont de propriile trebuințe și orientări valorice.

Prin urmare, analizând cele prezentate, observăm că atât orientările valorice, cât și adaptarea psihosocială sunt concepte bine determinate, amplu cercetate în literatura de specialitate, doar că episodice sunt descrise unele relații și influențe ale acestora. Situația descrisă ne îndeamnă să realizăm o investigație complexă, multidimensională în scopul promovării modelelor de formare a unui echilibru în relația dintre orientarea valorică și adaptarea psihosocială. Pentru managementul cercetării conceptelor indicate sunt importante domeniile, dimensiunile, direcțiile și metodele de cercetare a orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților, prezentate în *Tabelul 1*.

În cadrul cercetării realizate, au fost evidențiate 5 domenii (*Tabelul 1*) care includ: scopurile, mijloacele, rezultatele, atitudinile față de rezultate și atitudinile față de sine. Fiecare dintre domeniile menționate au următoarele dimensiuni: motivațională, de control, cognitivă, emoțional-reglatorie și de evaluare. Stabilind sferile și dimensiunile cercetării, am stabilit direcțiile de ori-

Tabelul 1. Domeniile, dimensiunile, direcțiile și metodele de cercetare a orientărilor valorice și a impactului lor asupra adaptării psihosociale a adolescenților

Domeniile cercetării	Dimensiunile cercetării	Direcțiile cercetării	Metodele cercetării
Domeniul I. <i>Scopuri</i>	Dimensiunea motivațională	Orientările valorice Adaptarea social-psihologică	Orientările valorice (M. Rokeach) Testul pentru determinarea valorilor (M. С. Яницкий) Diagnosticarea adaptării social-psihologice (C. Rogers, R. Diamond.) Motivarea pentru succes / frică de eșec (A. A. Реан)
Domeniul II. <i>Mijloace</i>	Dimensiunea controlului	Locul controlului, autoaprecierea voinței	Chestionarul Locus control (T. Pettijohn) Autoaprecierea voinței (E.B. Руденский)

Domeniul III. <i>Rezultat</i>	Dimensiunea cognitivă	Accelerarea procesului de adaptare psihosocială, Creșterea personală, autodezvoltare, Succesul obținut, dinamica reușitei	Testul orientărilor sensului vieții (Д. А. Леонтьев) Adaptabilitatea (A. Chelcea) Analiza dinamicii reușitei (analiza documentelor / ancheta)
Domeniul IV. <i>Atitudinea față de rezultat</i>	Dimensiunea emoțional-reglatorie și de evaluare	Satisfacția în diverse aspecte ale activității de învățare	Chestionarul de personalitate Eysenck Scala Inteligenței Emoționale (Schutte) Cât de optimist sunteți? (N. Mitrofan, L. Mitrofan) Sunteți o persoană sociabilă? (C. Tocan, I. Dumitriu) Independență <i>versus</i> influențabilitate (S. Lecker)
Domeniul V. <i>Atitudinea față de sine</i>	Dimensiunea de evaluare	Autoaprecierea	Metodica studierii a încrederii în sine (V.G. Romek) Știma de sine (M. Rosenberg) Scala afirmării de sine (C. Cungi și M. Rey) Autoaprecierea adaptabilității psihologice (Н.П. Фетискин) Autoaprecierea adaptabilității emoționale (Н.П. Фетискин)

entări valorice ale adolescenților, adaptarea psihosocială a acestora, relațiile dintre formațiunile în cauză, locul controlului, creșterea personală, autodezvoltarea, accelerarea procesului de adaptare, succesul prognozat și obținut, satisfacția sub diverse aspecte ale activității de învățare ș.a.

Din datele incluse în *Tablelul 1*, observăm că metodele de cercetare sunt ample. Conform obiectivelor stabilite, au fost aplicate metode de determinare a – valorilor terminale (scop) și instrumentale (mijloc), valorilor adaptării, socializării și individualizării, adaptării psihosociale (*adaptarea, dezadaptarea, mitomania, acceptarea de sine, neacceptarea de sine, acceptarea celorlalți, neacceptarea celorlalți, confortul emoțional, disconfortul emoțional, controlul intern, controlul extern, dominarea, supunerea, evitarea problemelor*), adaptabilității personalității, extraversiunii/introversiunii și neurotismului (instabilitate/stabilitate emoțională), încrederii în sine, curajului social și inițierii contactelor sociale, inteligenței emoționale (*aprecierea și exprimarea emoțiilor, controlul emoțiilor, utilizarea emoțiilor în soluționarea problemelor*), locului controlului subiectiv (*intern și extern*), afirmării de sine, motivării pentru succes / frică de eșec, optimismului, sociabili-

tății, autoaprecierii voinței, a stimei de sine, orientărilor sensului vieții (*scopurile în viață, procesul vieții – interes și saturație emoțională a vieții, rezultat – rezultativitatea vieții și satisfacția emoțională, locul controlului – Eu stăpânul vieții, locul controlului – viața sau conducerea vieții*), autoaprecierii adaptabilității psihologice, autoaprecierii adaptabilității emoționale, independenței, influențabilității.

Atragem atenția că metodele cercetării au fost informative. Un loc aparte l-au ocupat cele orientate spre studierea dimensiunii cognitive.

Pentru realizarea cercetării a fost necesar un management eficient al eșantionului, reprezentat de adolescenți cu vârste cuprinse între 14-25 ani și anume: elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a; studenți de la universitate – ciclul I licență (anii de studii I, II, III); studenți din cadrul unor centre de excelență (colegii) (din anii de studii I, II, III); studenți din școlile profesionale (din anii de studii I și II), precum și adolescenți din centrele de sănătate pentru tineri. Totodată, în cercetare au fost incluși și adolescenți cu cerințe educaționale speciale.

Inițial, eșantionul a fost alcătuit din 1439 adolescenți (respondenți care au fost implicați în cer-

cetare, în anul de studii 2018-2019), ulterior, însă acesta a fost completat, incluzând și persoane care au făcut parte din procesul de investigare, la începutul anului de studii 2019-2020, astfel numărul total fiind de 2029 adolescenți. Subiecții cercetării provin din diferite regiuni ale țării, fi-

șele experimentale fiind aplicate în 3 zone ale Republicii Moldova: Nord – Bălți, Centru – Chișinău, Sud – Cahul (Tabelul 2). La etapa inițială a experimentului, au fost implicate și 119 cadre didactice participante la cursurile de formare continuă din cadrul Institutului de Științe ale Educației.

Tabelul 2. Eșantionul cercetării

Nr.	Instituție	Profil	Specialități	Grupa/Clasa	Numărul de subiecți
CHIȘINĂU					1401
	Universitatea de Stat din Moldova	umanist / real	<i>Psihologie, Psihopedagogie, Biologie, Fizică și inginerie, Geografie, Chimie, Informatică, Contabilitate, Finanțe și bănci Business și administrație, Marketing și logistică, Servicii hoteliere, turism și agrement</i>	Anul – I Anul – II Anul – III	293
	Universitatea Liberă Internațională din Moldova	umanist	<i>Psihologie</i>	Anul I Anul II	40
	Liceul Teoretic „Dante Alighieri”	umanist / real		Clasa IX-a Clasa X-a Clasa XI-a Clasa XII-a	294
	Liceul Teoretic „Spiru Haret”	umanist / real		Clasa IX-a Clasa X-a Clasa XI-a	181
	Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”	umanist / real		Clasa XI-a Clasa XII-a	41
	Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv din Chișinău	sportiv		Clasa IX-a Clasa X-a Clasa XI-a Clasa XII-a	209
	Colegiul pedagogic „Alexei Mateevici” din Chișinău	umanist / sportiv	<i>Învățământ primar Sport și pregătire fizică, Asistență socială</i>	Anul I Anul II Anul III	176
	Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ACCEPT”	umanist / real		Clasa IX-a Clasa X-a Clasa XI-a	10
	Școala Profesională nr. 7 din Chișinău		<i>Lăcătuș-electrician, Tencuitor, Tâmplar, Electrician în construcție, Electromontor, Electrogazosudor</i>	Anul I	157

BĂLȚI					212
	Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți	umanist / real	<i>Psihologie, Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, Pedagogie în învățământul primar și limba engleză, Administrație publică</i>	Anul I Anul II Anul III	52
	Liceul Republican „I. Creangă” or. Bălți	umanist / real		Clasa 10-a Clasa 11-a Clasa 12-a	26
	Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți		<i>Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături, Filatură și țesătorie, Frizerie și cosmetică</i>	Anul I Anul II Anul III	70
	Școala profesională nr. 3 din Bălți		<i>Croitor, Cusător, Coafor, Cosmetician</i>	Anul I Anul II	54
CAHUL					330
	Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul	umanist / real	<i>Business și administrare, Informatică, Drept, Administrație publică, Contabilitate, Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară</i>	Anul I Anul II Anul III	330
Centre din RM (Chișinău, Criuleni, Căușeni)					86
	Centre frecventate de copiii cu CES din RM				86
Total subiecți					2029

Eșantionul a fost construit, reieșind din necesitățile de a determina relațiile dintre orientările valorice – adaptarea psihosocială și fenomenele care influențează/reglează aceste procese.

Din datele incluse în *Tabelul 2*, observăm că cei mai mulți subiecți sunt din zona de centru a Republicii Moldova și anume: din totalul de 1401 adolescenți, din zona de sud au fost implicați în experiment 330 de persoane, iar din zona de nord a țării – 212. Prezintă interes diferențele obținute

în contextul orientărilor valorice, adaptării psihosociale, a tuturor celorlalți factori implicați în cercetare și, în special, sub aspectul tipurilor de instituții în care studiază adolescenții.

Atât orientările valorice, cât și adaptarea psihosocială, sunt elemente esențiale în structura personalității [13; 17; 20; 28]. În *Figura 1* este prezentat un model de evaluare a personalității, reieșind din fenomenele sociale studiate care o influențează.

Figura 1. Modelul managementului cercetării orientărilor valorice și a adaptării psihosociale a adolescenților

Rezultatele cercetării dovedesc faptul că orientările valorice diferă prin diversitate și ambiguitate și sunt definite, influențate de conținutul orientării personalității. Varietatea relațiilor evidențiază valoarea sub aspectul unui sistem de atitudini sociale ce aparțin culturii materiale și spirituale. Devierea lor depinde de calitatea întregii ierarhii de atitudini sociale fixate ce aparțin culturii materiale și spirituale.

Alți factori importanți care pot influența atât orientările valorice, cât și adaptarea psihosocială a adolescenților pot fi: sexul subiecților (masculin / feminin), mediul de proveniență (urban/rural), instituția în care învață (gimnaziu, liceu, școală profesională, centru de excelență (colegiu), universitate), specialitatea, clasa (a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a), anul de studii (I, II, III), profilul studiilor (umanist, real, sportiv), tipul studiilor (buget/contract), studiile universitare de după liceu, școală profesională, colegiu sau altă facultate, vârsta (14-15 ani, 15-16 ani, 16-17 ani, 17-18 ani, 18-19 ani, 19-20 ani, 20-21 ani, 21-22 ani, 22-23 ani,

23-24 ani, 24-25 ani, peste 25 ani), starea familială (căsătorit/necăsătorit), angajarea în câmpul muncii (da/nu), venitul lunar personal (salariu/altă remunerare; da/nu), reușita academică în semestrul anterior (medie cuprinsă între: 9-10; 8-9; 7-8; 6-7; 5-6; mai mică decât 5), etnie (română, rusă, ucraineană, altă naționalitate), tipul familiei de proveniență (completă, monoparentală, orfan), venitul mediu lunar al familiei (până la 1500 lei, 1500-4000 lei, 4000-8000 lei, peste 8000 lei), domiciliul în: apartamentul sau casa părinților, cămin, apartament în chirie, apartament personal, numărul vizitelor la medic cu diverse probleme de sănătate: niciodată în anul curent, o dată, de 2 ori, de 3 ori, mai mult de 4 ori în anul curent; prezența unei boli (suferă de o boală cronică, boală acută), studiile părinților (medii, medii speciale, superioare incomplete, superioare complete), autoaprecierea stării sănătății, în general (foarte bună, bună, mai puțin bună), părinții au migrat la muncă peste hotare (au fost plecați până la 1 an; 1-2 ani; 2-4 ani; 4-6 ani; 6-8 ani; 9-12 ani; peste

12 ani), dorința de a migra peste hotarele RM după absolvirea studiilor (nu, da – pentru a face studii sau pentru a munci).

Factorii enumerați au fost incluși în ancheta de la începutul fișei experimentale, aplicate tuturor respondenților. Aceasta finalizează cu viziunile personale ale subiecților referitoare la conceptele cercetate și anume: valoare, orientări valorice, adaptare psihosocială.

În concluzie, notăm că modelul managementului cercetării orientărilor valorice și al adaptării psihosociale a adolescenților evidențiază componentele analizate și devine fundament al optimizării procesului amintit. Sunt prezentate aspectele importante pentru stabilirea relației dintre

conceptul orientării valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților evidențiate atât prin domeniile, dimensiunile, direcțiile și metodele de cercetare cât și prin modelul de evaluare a personalității adolescentului.

Orientările valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților sunt într-o relație directă confirmată prin rezultatele analizei statistice a datelor obținute. În urma analizei, oferim descrierea modalității în care unii factorii influențează componentele de bază ale adaptării psihosociale și orientării valorice a adolescenților. Astfel, vor fi prognozate condiții de facilitare și accelerare a procesului de adaptare psihosocială a adolescenților, în dependență de orientările valorice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Adler A. *Cunoașterea omului*. București: Editura „Iri”, 1996.
2. Cavell T.A. Social adjustment, social performance, and social skills: A tri-component model of social competence. In: *Journal of Clinical Child Psychology*, 1990, No. 19 (2), pp. 111-122.
3. Erikson E.H. *Identity. Youth and Crisis*. New York: W.W. Norton & Company, 1968.
4. Eysenck H.J. Personal preferences, aesthetic sensitivity and personality in trained and untrained subjects. In: *Journal of Personality*, vol. 40, issue 4. London: Institute of Psychiatry, 1972, pp. 544-557.
5. Gorgos M.C. *Dicționar enciclopedic de psihiatrie*. Vol. I-IV. București: Editura Medicală, 1992.
6. Jung C. *Puterea sufletului. Antologie II. Descrierea tipurilor psihologice*. București: Editura „Anima”, 1994.
7. Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the Theory of Action. In: T. Parsons, E. Shils (Eds.) *Toward a General Theory of Action*. Cambridge: Harvard University Press, 1951, pp. 388-433.
8. Krâsiko V.G. *Psihologia socială*. Trad. V. Poleanu. București: Europress Group, 2007.
9. Mîslițchi V. *Adaptarea școlară: ghid metodic*. Chișinău: Pulsul Pieței, 2015.
10. Morris C. *Varieties of Human Value*. The University Chicago Press, 1956.
11. Piaget J. *Psihologia inteligenței*. București: Editura Științifică, 1965.
12. Rokeach M. *Introduction in: Understanding Human Value. Individual and Societal*. New York: The Free Press, 1979.
13. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П. *Проблемы адаптации и учение о здоровье: учебное пособие*. Москва: Изд-во РУДН, 2006.
14. Братусь Б.С. К изучению смысловой сферы личности. In: *Вестник Московского университета*. Серия 14. Психология, 1981, №2, с. 46-55.
15. Будинайте Г.Л., Корнилова Т.В. Личностные ценности и личностные предпосылки субъекта. In: *Вопросы психологии*, 1993, т. 14, №5, с. 99-105.
16. Головаха Е.И. *Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи*. Киев: Наук. думка, 1988.

17. Горькая Ж.В. *Психология ценностей*. Самара: Изд-во „Самарский университет”, 2014.
18. Гусева Г.А. *Формирование ценностных ориентации государственных служащих*. Автореф. дис. канд. психол. наук. Москва, 1999.
19. Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Отношение к труду и ценностные ориентации личности. In: *Социология СССР*. Т. 1. Москва: Изд-во „Мысль”, 1966, с. 187-207.
20. Каширский Д.В. *Субъективные ценности современной молодежи*. Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012.
21. Леонтьев А.Н. *Деятельность. Сознание. Личность*. Москва: „Политиздат”, 1975.
22. Мухина В.С. *Возрастная психология: Феноменология развития*. 10-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательский центр „Академия”, 2006.
23. Мясищев В.П. *Психология отношений*. Под ред. А.А. Бодалева. Москва: Изд-во „Институт практической психологии”, Воронеж: ППО „МОДЭК”, 1995.
24. Петровский А.В. *Личность. Деятельность. Коллектив*. Москва: Изд-во „Просвещение”, 1982.
25. Реан А.А. *Психология изучения личности: Учебное пособие*. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999.
26. Рубинштейн С.Я. *Психология умственно отсталого школьника*. Москва: Изд-во „Просвещение”, 1986.
27. Снегирева Т.В., Платон К.Н. *Особенности межличностного восприятия в подростковом возрасте и раннем юношеском возрасте*. НИИ педагогики. Кишинев: Editura „Știința”, 1988.
28. Яницкий М.С. *Ценностные ориентации личности как динамическая система*. Кемерово: Изд-во „Кузбассвузиздат”, 2000.
29. Яшин Ф.Б. *Структура и динамика ценностных ориентации студентов педагогического вуза*. Диссертация на соискание ученой степени канд. психол. наук. Москва, 2006.